

WAYS TO IMPROVE THE SELF-FINANCING MECHANISM OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

**Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston
Milliy univeristeti Iqtisodiyot fakulteti
“Moliya va kredit” kafedrası o‘qıtuvchısı
Xolmuminov Xumoyun Odil o‘g‘li
Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston
Milliy univeristeti Iqtisodiyot fakulteti talabası
Djuraeva Marjona Durdimurodovna**

Annotation

This article discusses the efforts to develop and finance the education system in Uzbekistan. In recent years, education has been one of the most emphasized areas of development in the country. With globalization and information technology, there is a growing need for effective financial management of higher education institutions, as well as innovative investment management strategies. The reforms, changes in legislation, existing problems, conclusions and recommendations in the field of higher education have been formulated.

Key words: Higher education, financing, educational system, budget financing of educational institutions, financing of educational institutions, budgetary funds, extra-budgetary funds, credit module system.

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА САМОФИНАНСИРОВАНИЯ ВУЗОВ

Аннотация

В этой статье рассматриваются меры по развитию образовательной

системы Узбекистана и финансовому укреплению ее системы. В последние годы одним из наиболее важных секторов, которому уделяется внимание, является образование. На сегодняшний день, как и во всех других отраслях, требуется создание инвестиционных управленческих форм для финансового управления высшими учебными заведениями в целях их глобализации и информатизации. Принимаемые меры в сфере высшего образования, изменения в законодательстве, имеющиеся проблемы, выводы и предложения были разработаны.

Ключевые слова: Высшее образование, финансирование, система образования, бюджетное финансирование образовательных учреждений, финансирование образовательных фондов, бюджетные средства, дополнительные средства из бюджета, кредитно-модульная система.

OLIV TA'LIM MUASSALARI O'ZINI O'ZI MOLIVYALASHTIRISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI

Annotatsiya

Ushbu maqolada O'zbekistonning ta'lim tizimini rivojlantirish va ta'lim tizimini moliyalashtirishdagi islohatlar ko'rib chiqilgan. Oxirgi yillarda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan tub islohatlardan eng ko'p e'tibor berilayotgan sohalatdan biri bu ta'limdir. Hozirgi davrda barcha sohalarda bo'lgani kabi globallashtirish va axboratlashuv jarayonida oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy boshqaruvini puxta o'ylangan rejali tarzda yo'lga qo'yilishi va unda investitsion munosabatlarni yangicha boshqaruv shakllarini qo'llab takomillashtirish zamon talabiga aylangan. Oliy ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar, qonunchilikdagi o'zgarishlar, mavjud muammolar, xulosa va takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: Oliy ta'lim, moliyalashtirish, ta'lim tizimi, ta'lim muassasalarini byudjetdan moliyalashtirish, ta'lim muassasalari xarajatlarini

moliyalashtirish, budget mablag'lari, budgetdan tashqari mablag'lar, kredit modul tizimi.

Kirish

Mamlakatimizda oliy ta'lim muassasalari moliyaviy faoliyatini yanada rag'batlantirish va iqtisodiy qo'llab-quvvatlash bo'yicha qator qarorlar, dasturlar qabul qilinib xozirda ijrosi ta'minlanib kelmoqda. Bu jarayonda oliy ta'lim muassasasining moliyaviy manbaalari va ulardan foydalanish samaradorligini ta'minlash asosida yuqori ta'lim sifatiga erishishi bugungi kundagi asosiy ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Ta'lim sohasini rivojlanish darajasi mamlakatning iqtisodiy rivojlanish darajasiga bog'liqdir. Rivojlangan davlatlar uchun esa oliy ta'lim sohasini rivojlantirish masalalari juda muhim hisoblanadi. Yana shuni takidlash lozimki ta'limga yo'naltirilayotgan xarajatlar jismoniy kapitalni rivojlanishiga o'zini ta'sirini ko'rsatgan holda mamlakatning o'z texnologik rivojlanishi hamda boshqa davlatlar tomonidan ishlab chiqilgan texnologiyalarni tez ilg'ab olish imkoniyatini yaratib berish kabi bilvosita ta'sirini ham ko'rsatadi. Yana shuni aytish mumkinki, iqtisodiy o'sishni ta'minlash uchun ta'limning turi, sifati va samaradorligi kabi barcha jabhalari ta'sir ko'rsatadi. Kelgusida oliy ta'lim muassasalarini o'zini o'zi moliya tizimi tizimiga bosqin bosqinchi bo'lishi uchun ta'limdagi tuzatishlarning asosiy vazifalari sifatda belgilandi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Prezidentimiz Shavkat Mirzeyayev ta'kidlagidek: „Davlat oliygohlari bosqichma-bosqich mehnatga haq to'lash, hodimlar soni, to'lov kantrak miqdori va ta'lim shaklini mustaqil belgilaydi. Ularning moliyaviy barqarorligini oshirish maqsadida, ijtimoiy soliq stafkasini amaldagi 25% dan 12% ga tushuriladi, bo'shagan mablag'lar ta'lim muassasalarini rivojlantirishga yo'naltiriladi" deb takidlab o'tganlar.O'zbekistonda ta'lim tizimining moliyaviy boshqaruvini takomillashtirish orqali malakali kadrlar tayyorlashning yangicha boshqaruv tuzilmalarini tashkil etish va boshqaruvning zamonaviy shakl va usullaridan

foydalanish dolzarb muammolardan biri hisoblanadi.

Buning uchun, avvalo, ta'lim tizimini davlat tomondan moliyaviy qo'llab-quvvatlash, mavjud mablag'lardan samarali foydalanish hamda ta'lim muassasalariga byudjetdan tashqari mablag'larni jalb etishni takomillashtirish muhim o'rin tutadi. Negaki, ta'lim muassasalarini etarlicha mablag' bilan ta'minlamay turib, sifatli ta'lim tizimini talab etish oxir oqibatda ushbu soha samaradorligiga o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatishi mumkin. Byudjetdan tashqari mablag'larni jalb qilish yo'nalishlari va usullarini qo'llashda ta'lim sohasi rivojlangan mamlakatlar ta'lim tizimini o'rganish va mamlakatimizning ijtimoiy-iqtisodiy ahvolidan kelib chiqqan holda, o'zimizga moslashtirib, xorij tajribasidan foydalanish maqsadga muvofiq deb o'ylaymiz. Shunday ekan, O'zbekistonda ta'lim tizimining moliyaviy boshqaruvini takomillashtirish orqali malakali kadrlar tayyorlashning yangicha boshqaruv tuzilmalarini tashkil etish va boshqaruvning zamonaviy shakl va usullaridan foydalanishi dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Buning uchun, avvalo, ta'lim tizimini davlat tomondan moliyaviy qo'llab-quvvatlash, mavjud mablag'lardan samarali foydalanish hamda ta'lim muassasalariga byudjetdan tashqari mablag'larni jalb etishni takomillashtirish muhim o'rin tutadi.

Respublikada iqtisodiy islohotlar o'tkazish davrida ta'limni moliyaviy sog'lomlashtirishning strategik yo'nalishi byudjetdan tashqari mablag'lar, ya'ni tadbirkorlik faoliyati orqali mablag'larni jalb etish hisobiga moliyalashning yangi manbaidan foydalanish hisoblanadi. namoyon etganlar. Iqtisodiyot bo'yicha Nobel mukofoti sovrindori G.S.Bekker o'z nazariyasida intellektual kapitalga ham davlat, ham xususiy sarmoyalarni amalga oshirish iqtisodiy zarurat ekanligini asoslab bergan. Uning fikricha, fuqarolarning ta'limiga, tibbiyotga va kadrlarni to'ldirishga yo'naltirilgan ijtimoiy dasturga sarmoyalar kiritish-bu yangi texnologiyalarni yaratishga sarmoya kiritish bo'lib, faqat kelajakda katta foyda keltirishi mumkin. D.Rahmonovning O'zbekistonda ijtimoiy sohani

moliyalashtirishning metodologik asoslarini takomillashtirish bo'yicha olib borgan tadqiqotida aytilishicha, "Ta'lim tizimini moliyalashtirish yo'nalishlarini kengaytirish lozimligi ta'lim bilan aholini qamrab olishning dozarbligi orqali ifoda etiladi. O'zbekistonda ta'limning qamrab olish darajasi birmuncha kichik raqamlarda bo'lib qolayotganligi uning moliyaviy dastaklari bilan bevosita bog'liq bo'lishi mumkin"

Tahlil va natijalar. Oxirgi-yillarda mamlakatimizda ta'lim tizimiga doir bir qator islohotlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev tomonidan olib borilayotgan islohotlardan bir qanchasini sanab o'tishimiz mumkin:

-davlat oliy ta'lim muassasalarida ularning imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda bakalavriat ta'lim yo'nalishlari bo'yicha masofaviy ta'lim shakli joriy etiladi;

-davlat oliy ta'lim muassasalari magistraturasiga qabul abituriyentning bakalavriat diplom bali o'rtacha ko'rsatkichi hamda xorijiy tilni bilish darajasi bo'yicha tegishli milliy yoki xalqaro sertifikat bali asosida, ballar ketma-ketligiga qat'iy rioya qilgan holda amalga oshiriladi hamda qo'shimcha imtihon o'tkazilmaydi;

-davlat oliy ta'lim muassasalari magistraturasiga qabul bir yilda ikki marta avgust va yanvar oylarida tashkil etiladi. Bunda:

avgust oyidagi qabul — navbatdagi o'quv yili uchun tasdiqlangan davlat granti va to'lov-kontrakt asosidagi hamda moliyaviy mustaqillik berilgan oliy ta'lim muassasalarining kuzatuv kengashlari tomonidan tasdiqlangan to'lov-kontrakt asosidagi qabul parametrlariga muvofiq;

yanvar oyidagi qabul — dastlabki qabul natijalariga ko'ra to'lmagan o'rinlar hamda Davlat komissiyasi tomonidan tasdiqlangan qo'shimcha to'lov-kontrakt asosidagi qabul parametrlariga muvofiq amalga oshiriladi;

-tabaqalashtirilgan to'lov-kontrakt miqdori Davlat komissiyasi tomonidan

belgilangan summadan kam bo‘lmagan miqdorda oliy ta’lim muassasalari tomonidan mustaqil belgilanadi;

Oliy ta'lim muassalari o'zini o'zi moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish:

- o‘zini o‘zi moliyalashtirish tizimiga o‘tkazilgan oliy ta’lim muassasalarida davlat buyurtmasi asosida ta’lim olayotgan talabalarni o‘qitish bilan bog‘liq xarajatlar uchun budget mablag‘larini ajratish bakalavriat ta’lim yo‘nalishi (magistratura mutaxassisligi), turi, bosqichi va shaklidan kelib chiqib davlat granti asosidagi o‘rin uchun sarflanadigan xarajatlarning normativ miqdorlariga muvofiq amalga oshiriladi. Bunda, budgetdan ajratiladigan mablag‘larning yillik cheklangan summasi davlat granti asosida ta’lim olayotgan kontingent soni va har bir davlat granti asosidagi o‘rin uchun sarflanadigan xarajatlarning normativ miqdorlari asosida hisoblanadi;

-o‘zini o‘zi moliyalashtirish tizimiga o‘tkazilgan oliy ta’lim muassasalarida davlat buyurtmasi asosida ta’lim olayotgan talabalar uchun budget mablag‘lari bo‘ysunuvi bo‘yicha tegishli vazirlik va idora hamda oliy ta’lim muassasasi o‘rtasida imzolanadigan davlat buyurtmasini bajarishni moliyalashtirish bitimi asosida xarajatlar smetasida budget tizimi budgetlari iqtisodiy xarajatlar tasnifining bir satrida rejalashtirilgan holda ajratiladi (maqsadli mablag‘lar, shu jumladan stipendiya to‘lovlari, oliy o‘quv yurtidan keyingi ta’lim xarajatlari, kapital qo‘yilmalar xarajatlari va O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti va Vazirlar Mahkamasi qarorlari asosida ajratiladigan mablag‘lar bundan mustasno);

-o‘zini o‘zi moliyalashtirish tizimiga o‘tkazilgan oliy ta’lim muassasalarida davlat buyurtmasi asosida ta’lim olayotgan talabalar uchun ajratilgan budget mablag‘lari (maqsadli mablag‘lar bundan mustasno) oliy ta’lim muassasasining budgetdan tashqari mablag‘lar bo‘yicha shaxsiy g‘azna hisobvarag‘iga o‘tkaziladi va hisobot davri oxirida mablag‘larning qoldig‘i oliy ta’lim muassasasi hisobida qoldiriladi;

-o'zini o'zi moliyalashtirish tizimiga o'tkazilgan oliy ta'lim muassasalarining budjet va budjetdan tashqari mablag'laridan oqilona va samarali foydalanish, jumladan xodimlar mehnatiga haq to'lash va stipendiya to'lovlarini o'z vaqtida va to'liq amalga oshirish uchun javobgarlik mazkur muassasalar rektor (direktor)lari zimmasiga yuklanadi;

Bugungi kunda O'zbekistonning bir qancha Oliy ta'lim muassasalarida kredit modul tizimi bo'yicha faoliyat olib borilmoqda. Kredit-modul tizimi-O'zbekistondagi oliy ta'limning o'lchov birligi hisoblanadi. Unga ko'ra, universitetda o'tiladigan har bir fan undagi o'qish yuklamasi miqdoriga qarab, kreditlarda aks etadi. Masalan, har bir fan o'rtacha 5, 6 yoki 7,5 kreditlarda aks etishi mumkin. Talaba esa har semestr, o'quv yilida muayyan miqdorda kreditlar to'plab borishi mumkin va bu miqdorga qarab, unga bakalavr yoki magistr darajasi beriladi. O'qishning dastlabki yillarida soha bo'yicha umumiy bilimga ega bo'lgandan so'ng talabalarda ayrim yo'nalish va fanlar bo'yicha chuqurroq bilimga ega bo'lish va kelajakda shu yo'nalishda ishlashga ishtiyoq paydo bo'lishi tabiiy. Talabalar yildan yilga mutaxassis sifatida shakllanib borar ekan, ular uchun o'qish dasturidagi ayrim fanlarning ahamiyati ortib, ayrim fanlarning ahamiyati kamayib boradi. Hozirda universitetlar qat'iy belgilab qo'yilgan o'quv dasturlari asosida ish yuritadi. Ya'ni, talabalar o'qishga kirgandan boshlab to bitirgunga qadar dasturda belgilangan barcha fanlarni o'rganishga majbur. Kredit-modul tizimiga o'tishning muhim jihatlaridan yana biri bu - o'quv dasturiga tanlov fanlarining kirib kelishidir. Unga ko'ra, talabalar o'qishning dastlabki yillarida sohaga oid asosiy, umumkasbiy fanlarni o'zlashtirib, soha bo'yicha umumiy bilimni egallab olganlaridan so'ng, sohaga oid maxsus fanlarni o'z qiziqishlaridan kelib chiqib o'zlari tanlash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bunda OTM talabalarga o'quv yili davomida taklif qilinayotgan tanlov fanlarning ro'yxatini va ular haqida batafsil ma'lumot taqdim etadi. Talabalar esa ushbu ro'yxat va ma'lumotlar asosida o'zlari qiziqqan fanlarni tanlaydilar.

Xulosa qilib aytganda, ta'lim muassasalarini moliyalashtirish tizimini isloh qilish bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar o'z samarasini beradi hamda barcha o'quvchilarga yashash joyi, ijtimoiy, mulkiy holatidan qat'i nazar, zamonaviy ta'lim standartlariga javob beradigan va O'zbekiston hududlarining innovatsion ijtimoiy yo'naltirilgan rivojlanish talablariga mos keladigan yuqori sifatli ta'lim olish imkonini beradi. Mamlakatimizda oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirishning bir nechta shakllari mavjud. Hozirgi kunda iqtisodiyotni erkinlashtirish, iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish va modernizatsiyalash sharoitida oliy o'quv yurtlarining byudjetdan tashqari mablag'larni jalb qilish imkoniyatlarini kengaytirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shularni hisobga olgan holda, oliy ta'lim muassasalari byudjetdan tashqari mablag'lari tarkibini kengaytirishi va moliyalashtirishning qo'shimcha manbalarini izlab topishlari hozirgi kundagi dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Бузрукхонов С.М. Инновацион иқтисодиётга ўтиш шароитида олий таълимни молиялаштиришни такомиллаштириш. Монография - Т: «Nihol Print» ОК нашрети 2021 йил. 192 бет.

2. М.Саидов: «Олий таълим менежменти ва иқтисодиёти»// «Молия»-2002; А.Махмудов: «Олий таълим муассасаларида молиявий ресурсларни бошқариш механизмини такомиллаштириш»диссертация автореферати Тошкент 2019 йил.

3. А.Норов «Олий таълим муассасаларида инновацион фаолият натижаларини тижоратлаштиришни бошқариш механизмларини такомиллаштириш» диссертация автореферати Тошкент 2021 йил.

4. «Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепцияси». Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони 2019 йил 8 октябрдаги ПФ-5847 сон.

5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 29.12.2020-yil // <https://president.uz/oz/lists/view/4057>.

6. <https://xabar.uz/uz/talim/ozbekistonda-oliy-talimni-isloh-qilish-muammolar-va-takliflar>.

7. <https://aniq.uz/uz/yangiliklar/uzbekistonda-otmlar-uz-uzini-moliyalashtira-boshlaydi>.

8. <http://ebook.tsue.uz/public/ebooks/pul-kredit-va-banklar>.